

Т. Є. Нарбутова

ВПЛИВ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ НА СТАН СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СІМ'ЯНИКІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Одеський національний медичний університет

Author's Information

Т. Є. Нарбутова ORCID [0000-0002-6774-195X](https://orcid.org/0000-0002-6774-195X)

Summary. Narbutova T. Ye. **THE EFFECT OF LEAD ACETATE ON THE STRUCTURAL COMPONENTS OF THE TESTES IN AN EXPERIMENTAL MODEL.** - *The Odessa National Medical University; e-mail: narbutovat@gmail.com.* **Introduction.** Lead exposure remains a serious global concern due to its cumulative effects on human health, particularly its adverse impact on the male reproductive system. It disrupts endocrine balance and impairs spermatogenesis and testicular structure. **The Aim.** To investigate morphometric and histological alterations in the testes of second-generation mice exposed to lead acetate. **Materials and methods.** BALB/c mice received lead acetate transplacentally, via lactation and orally (0.01 mg/g body weight) for 30, 60, and 90 days. Age-matched control groups were maintained. Testicular weight, morphometric parameters, and spermatogenesis index were measured using light microscopy. **Results.** A time-dependent decrease in spermatogenic epithelium area, increase in lumen size, and reduction in spermatogenesis index were recorded in treated groups. Histologically, interstitial edema, Sertoli and Leydig cell degeneration, and blood–testis barrier disruption were observed, particularly after 90 days of exposure. **Conclusions.** Chronic lead acetate exposure induces cumulative damage to testicular structure and function, indicating a high susceptibility of male reproductive tissues to lead toxicity.

Key words: lead, testes, morphometry, histology, reproductive toxicity.

Реферат. Нарбутова Т. Є. **ВПЛИВ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ НА СТАН СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СІМ'ЯНИКІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ.** **Вступ.** Актуальність роботи зумовлена зростанням рівня токсичного забруднення довкілля, зокрема сполуками свинцю, що чинять негативний вплив на репродуктивну систему чоловіків. Відомо, що свинець викликає порушення сперматогенезу, ендокринні збої та дегенеративні зміни в тканинах сім'яників. **Мета дослідження.** З'ясувати морфометричні та гістологічні зміни тканин сім'яників мишей другого покоління під дією ацетату свинцю. **Матеріали і методи.** Нащадкам мишей лінії BALB/c трансплацентарно, з грудним молоком і перорально вводили ацетат свинцю в дозі 0,01 мг/г тіла протягом 30, 60 та 90 днів. Використано контрольні підгрупи відповідного віку. Після забою визначали масу, площу структурних елементів сім'яників і оцінювали індекс сперматогенезу. **Результати.** Встановлено поступове зменшення площі сперматогенного епітелію, зростання просвіту каналців і зниження індексу сперматогенезу в експериментальних групах. Мікроскопічно спостерігали набряк інтерстицію, дистрофію клітин Сертолі й Лейдіга, порушення гематотестикулярного бар'єра, що вказує на розвиток морфологічних пошкоджень у тестикулі. Ступінь змін зростає з тривалістю експозиції. **Висновки.** Тривалий вплив ацетату свинцю призводить до дозо- та часозалежних структурних порушень у сім'яниках,

підтверджує пригнічення функції сперматогенного епітелію і визначає високу чутливість чоловічої репродуктивної системи до свинцевої інтоксикації.

Ключові слова: свинець, сім'яники, морфометрія, гістологія, репродуктивна токсичність.

Актуальність дослідження. У сучасних умовах зростаючого техногенного навантаження та забруднення довкілля особливу стурбованість викликає вплив важких металів, зокрема свинцю (Pb), на репродуктивне здоров'я чоловіків. Свинець є одним із найпоширеніших токсикантів, що здатен кумулюватися в організмі, порушуючи функціонування різних органів і систем, включно з репродуктивною сферою. Навіть низькі концентрації свинцю чинять на чоловічу статеву систему негативний вплив, що загрожує зниженням репродуктивної функції [1].

Свинець діє як ендокринний дизраптор, впливаючи на клітини Лейдіга та Сертолі, а також спричиняє оксидативний стрес у тканинах сім'яників, що призводить до порушення сперматогенезу та зниження фертильності. Крім того, тривалий вплив Pb асоціюється з підвищеним рівнем апоптозу в сперматогенному епітелії та змінами в експресії генів, відповідальних за сперматогенез [2].

За даними настанови МОЗ України №00567 "Безпліддя", приблизно 15% усіх пар в Україні стикаються з проблемами зачаття, і в близько 40% випадків основною причиною є саме чоловічий фактор. Це може бути пов'язано з низькою якістю сперми, гормональними порушеннями, інфекціями, наслідками травм або впливом токсичних речовин [3]. Додатково, за інформацією медичного порталу Into-Sana, 14% подружніх пар в Україні не можуть мати дітей, і в 40% випадків це пов'язано саме з чоловічим фактором [4].

Незважаючи на наявність досліджень, механізми токсичної дії свинцю на тканини сім'яників, особливо в умовах хронічного впливу низьких доз, залишаються недостатньо вивченими [5, 6]. Це зумовлює необхідність подальших морфофункціональних досліджень, які дозволять глибше зрозуміти патогенез порушень та розробити ефективні профілактичні й терапевтичні стратегії. Таким чином, вивчення впливу свинцю на чоловічу репродуктивну систему є актуальним як з наукової, так і з соціально-демографічної точки зору, особливо в контексті зростання рівня чоловічого безпліддя у світі.

Мета. Дослідити характер впливу ацетату свинцю на структури сім'яника мишей другого покоління.

Матеріал та методи. Дослідження проведено на мишах лінії BALB/c з вагою тварин 25-30 г. Тварини цієї лінії мають схожі з людиною закономірності розвитку, будови органів ендокринної та статевої систем [7, 8]. Тварини утримувалися у стандартних умовах віварію, з дотриманням температурного, харчового та питного режимів. Для експериментальної моделі відібрали здорових мишей, які перорально отримували ацетат свинцю в дозі 0,01 мг/г як водний розчин. Морфологічне дослідження було проведено на другому поколінні тварин. Таким чином, саме ці тварини отримували вплив інкорпорації ацетату свинцю трансплацентарно, з молоком матері та після припинення грудного вигодовування (з одного місяця) — водний розчин перорально. Інкорпорацію ацетату свинцю перорально проводили впродовж 30-ти, 60-ти та 90 діб розділивши тварини на відповідні групи (1, 2, 3) по 7 осіб у кожній, окремо утримували контрольні групи (к1, к2, к3 відповідного віку до кожної експериментальної групи, щоб уникнути впливу вікових змін сім'яників на результат дослідження), які знаходилися у тих же самих умовах, але не отримувала впливу сполук свинцю.

Після виділення під ефірним наркозом, сім'яники вимірювали та важили, одразу після цього правий сім'яник фіксували у 10% розчині формаліну з подальшою заливкою в парафінові блоки для світлової мікроскопії та лівий сім'яник фіксували у 2,5% розчині глютаральдегіду з дофіксацією 1% розчином OsO₄ (для приготування напівтонких зрізів). Парафінові зрізи товщиною 5-7 мкм забарвлювали гематоксиліном та еозином, за Ван-Гізеном та напівтонкі зрізи товщиною 1 мкм забарвлювали толуїдиновим синім. Вимірювали: площу звивистих сім'яних каналців, площу сперматогенного епітелію, кількість каналців в одиниці об'єму тканини сім'яника, індекс сперматогенезу.

Результати та обговорення

Дослідження показало, що сполуки свинцю впливають на всі структурні елементи сім'яників. Відмічаються динаміка змін морфометричних показників сім'яників залежно від тривалості надходження ацетату свинцю (табл. 1).

Таблиця 1.

Морфометричні показники сім'яників мишей лінії BALB/c в експерименті

Показник	Контрольна група		
	к1 (30 діб) n=7	к2 (60 діб) n=7	к3 (90 діб) n=7
Вага, г	0,0529±0,0034	0,0636±0,0037	0,0675±0,0044
S _к x 10 ³ , мкм ²	92,06±13,67	118,69±16,36	122,32±20,49
S _с x 10 ³ , мкм ²	67,91±10,06	108,07±24,56	107,01±23,42
S _{пр} x 10 ³ , мкм ²	24,14±7,53	8,59±1,14	15,31±2,95
IC	3,12±0,36	3,47±0,24	3,58±0,17
Експериментальна група			
Показник	1 (30 діб) n=7	2 (60 діб) n=7	3 (90 діб) n=7
Вага, г	0,0682±0,0028	0,0740±0,0041	0,0813±0,0047
S _к x 10 ³ , мкм ²	91,71±18,82	115,63±25,94	94,98±15,94
S _с x 10 ³ , мкм ²	65,82±11,37	109,41±45,55	59,89±24,62
S _{пр} x 10 ³ , мкм ²	25,89±7,72	6,22±1,74	35,09±8,86
IC	2,91±0,23	2,86±0,51	2,76±0,45

Аналіз морфометричних параметрів сім'яників мишей другого покоління за трьох експозиційних періодів (30, 60 та 90 діб) у порівнянні з контрольними підгрупами дозволило виявити як загальні тенденції, так і специфічні зміни, зумовлені токсичною дією свинцю.

Так, вага сім'яників тварин в експериментальних групах була вищою, ніж у контролі на відповідні терміни: на 30 діб — 0,0682 г проти 0,0529 г; на 60 діб — 0,0740 г проти 0,0636 г; на 90 діб — 0,0813 г проти 0,0675 г. Це може вказувати про розвиток певних патоморфологічних процесів та компенсаторно-приспосувальних реакцій.

Так, морфологічно в сім'янику на 30 добу розвивається виражений набряк інтерстиційної тканини, ознаки гідропічної дистрофії клітин Сертолі та клітин Лейдига (рис. 1), порушення структур гематогестикалярного бар'єру.

Площа звивистих сім'яних каналців (S_к) у групах, що зазнали впливу ацетату свинцю, на 30 і 60 добу була близькою до контрольних значень, однак на 90 добу спостерігалось зниження (94,98 тис. мкм² проти 122,32 тис. мкм²), що може свідчити про дегенеративні зміни в структурі каналців при тривалому впливі ацетату свинцю. Мікроскопічно на 90 добу набряк інтерстиційної тканини зберігався, але відзначалося ущільнення колагенових волокон інтерстицію, зменшення шарів сперматогенного епітелію та його розшарування (рис. 2).

Площа сперматогенного епітелію (S_с) демонструє подібну динаміку: на 60 добу показник у дослідній групі (109,41 тис. мкм²) був навіть вищим за контроль (108,07 тис. мкм²) (рис. 3), однак на 90 добу спостерігалось різке зниження до 59,89 тис. мкм² (рис. 2), що може вказувати на виснаження сперматогенного потенціалу.

Площа просвіту каналців (S_{пр}) виявила цікаву динаміку: на 60 добу вона була найнижчою (6,22 тис. мкм²), що може свідчити стадійність адаптаційних процесів і стабілізацію структури і функцій компонентів.

Рис. 1. 30 дів інкорпорації ацетату свинцю. Набряк інтерстицію, дистрофія та дегрануляція клітин Лейдига. Забарвлення толуїдиновим синім. X 400

Рис. 2. 90 дів інкорпорації ацетату свинцю. Зменшення та уші́лення строми сім'яника, стоншення сперматогенного епітелію. Забарвлення за ван Гізоном. x200

Рис. 3. 60 дів інкорпорації ацетату свинцю. Сперматогенний епітелій не стоншений, є набряк тканин і дистрофія клітин. Забарвлення толуїдиновим синім. X 400

Але на 90 добу площа просвіту значно зросла — 35,09 тис. мкм²), що може свідчити про виснаження адаптивних процесів і розвитком атрофії сперматогенного епітелію та розширення просвіту звивистих сім'яних каналців. Так, морфологічно спостерігаємо зменшення кількості шарів сперматогенного епітелію, саме це приводить до розширення просвіту каналця. Тому що загальна площа сім'яного каналця в цій групі зменшується (табл. 1).

Індекс сперматогенезу (IC) в усіх експериментальних групах був нижчим за контрольні значення, з тенденцією до зниження при збільшенні тривалості експозиції: 2,91 → 2,86 → 2,76 проти контрольних 3,12 → 3,47 → 3,58. Так тенденція свідчить про пригнічення сперматогенної активності під впливом ацетату свинцю.

Низка авторів описують схожі морфологічні зміни під впливом сполук свинцю. У статті Atif F. et al. (2020) "Protective effect of betaine against lead-induced testicular toxicity in male mice" автори досліджують токсичний вплив ацетату свинцю на яєчка мишей, що проявляється дегенеративними змінами в сперматогенному епітелії, зменшенням кількості клітин Лейдіга та Сертолі. Автори доводять, що до зменшення клітин в сперматогенному епітелії спричинено запуском механізмів апоптозу [9].

У дослідженні Olayinka та співавт. (2020) описано, що важкі метали, зокрема нітрат свинцю викликає істотні гістопатологічні зміни в тканинах яєчок самців щурів, що свідчить про порушення, в першу чергу, гематотестікулярного бар'єру [10]. Зокрема, автори відзначають наступні морфологічні зміни: деструкцію сперматогенних клітин, порушення структури сім'яних каналців, дегенерацію клітин Сертолі та Лейдіга.

У статті Pant і Srivastava (2020) представлено ґрунтовний огляд сучасних механізмів, за допомогою яких важкі метали чинять токсичність на органи чоловічої репродуктивної системи, та описують індукцію програмованої загибелі клітин (апоптоз) і розвиток хронічного запалення в тканинах яєчок [11]. Крім того звертають увагу на порушення гематотестікулярного бар'єру зі зміною його проникності, що дозволяє токсинам проникати в середину і впливати на сперматогенез. Це збігається з результатами, які ми отримали.

У статті Waseem M. et al. (2020) автори детально описують структурні зміни в сім'яниках, спричинені впливом кадмію, свинцю та ртуті, на основі експериментальних досліджень на різних тваринах. Основними морфологічними змінами при тривалій дії металів на сім'яники були: атрофія звивистих сім'яних каналців зі зменшенням їх діаметру і порушенням архітекtonіки, зниження товщини сперматогенного епітелію, і пригнічення сперматогенезу, зменшення кількості клітин Лейдіга та Сертолі, які відповідають з порушенням гормональної регуляції та підтримки сперматогенезу. Крім того, підвищення частоти апоптозу в клітинах яєчка, зокрема в сперматогоніях. У стромальному компоненті були виявлені набряк, фіброз, порушення мікроциркуляції. Автори підкреслюють, що сім'яники є одними з найбільш чутливих органів до дії важких металів, через високу метаболічну активність і складну клітинну організацію [12]. Подібні морфологічні ознаки були описані в експериментальних групах 1-3.

У статті Durairajanaayagam D., Agarwal A., Ong C. (2021) автори досліджують вплив рівнів свинцю, кадмію, міді та цинку на чоловічу репродуктивну функцію, зокрема на структуру та функцію сім'яників, звертаючи більшу увагу на порушення морфології сперматозоїдів, вказуючи на зв'язок між підвищеним рівнем свинцю в крові та аномальною формою сперматозоїдів [13]. Автори підкреслюють, що тривалий вплив важких металів, зокрема свинцю, може бути критичним фактором у розвитку чоловічого безпліддя, оскільки він порушує як структурну цілісність, так і функціональну активність сім'яників.

Висновки:

1. Хронічний вплив ацетату свинцю на організм мишей другого покоління викликає структурно-функціональні порушення в тканинах сім'яників, які проявляються набряком інтерстицію, дегенерацією клітин Сертолі та Лейдіга, а також пригніченням сперматогенезу.

2. Динаміка морфометричних показників свідчить про дозо- та часозалежну токсичність свинцю — зі зростанням тривалості експозиції відбувається зменшення площі сперматогенного епітелію, індексу сперматогенезу та розширення просвіту каналців.

3. Виявлено ознаки компенсаторно-приспосувальних змін на ранніх етапах

(30–60 діб), що проявлялись у збереженні або тимчасовому підвищенні морфометричних параметрів, однак на 90 добу простежувалося явне виснаження адаптаційного потенціалу.

4. Індекс сперматогенезу достовірно знижувався в усіх експериментальних групах, що є кількісним підтвердженням пригнічення функціональної активності сім'яників під дією свинцю.

5. Отримані результати підтверджують високу чутливість тканин чоловічої репродуктивної системи до токсичного впливу свинцю і підкреслюють необхідність вивчення потенційних засобів фармакологічного захисту.

Література/References:

1. Островська С. С., Шаторна В. Ф., Слесаренко О. Г., Герасимчук П. Г., Топка Є. Г., Алексеєнко З. К. Вплив свинцю на репродуктивне здоров'я чоловіків [Електронний ресурс]. – Дніпро: Дніпровський державний медичний університет. – Режим доступу: <https://scispace.com/pdf/impact-of-lead-on-reproductive-health-of-men-20x6hcz2sh.pdf>.

2. Шевцова О. В., Рибак В. А. Встановлення наслідків патогенного впливу свинцю на організм людини // Матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю «Механізми розвитку патологічних процесів та хвороб і їх фармакологічна корекція». – Харків: Нац. фармац. ун-т, 2021. – 18 листопада. – С. 292–293. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/27559/1/292-293.pdf>.

3. Міністерство охорони здоров'я України. Клінічна настанова, заснована на доказах: Безпліддя. Наказ МОЗ України від 04.06.2020 № 1220 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3395> (дата звернення: 21.06.2025).

4. Медичний портал Into-Sana. Чоловіче безпліддя: 8 актуальних питань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://into-sana.ua/interviews/choloviche-bezpliddya-8-aktualnih-pitan/> (дата звернення: 21.06.2025).

5. Narbutova T. Ye. The dynamics of structural and functional changes in the testes of the second generation mice at the cumulation of lead in the body and the introduction of alpha-tocopherol // *Biomed. Biosoc. Anthropol.* – 2011. – Vol. 16. – P. 27–31.

6. Narbutova T. Ye., Dimitrova F. I. Морфологическое обоснование использования зэрбизола для коррекции негативного влияния свинца на репродуктивную систему у мышей в эксперименте // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Укр. мед. стомат. акад. – 2011. – Т. 11, № 3. – С. 66–69.

7. Gao W., et al. Comparative anatomy and histology of the reproductive system in BALB/c mice and humans // *J. Comp. Med.* – 2020. – Vol. 70, No. 3. – P. 215–223.

8. Zhou Y., et al. Endocrine system modeling in BALB/c mice: translational relevance to human physiology // *Endocrinology.* – 2021. – Vol. 162, No. 5: bqab012.

9. Atif F., Yousuf S., Rehman S., Khan R.A. Protective effect of betaine against lead-induced testicular toxicity in male mice // *Drug Chem. Toxicol.* – 2020. – Vol. 43, No. 6. – P. 555–564. – Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32364254/>.

10. Olayinka E.T., Ore A., Adeyemo G.O., Bolarinwa A.F. Antioxidant status, lipid peroxidation and testis-histoarchitecture induced by lead nitrate and mercury chloride in male rats // *Braz. Arch. Biol. Technol.* – 2020. – Vol. 63: e20190504. – Available from: <https://www.scielo.br/j/babt/a/cdTDNTvy9VC6w8sPwL8C8WR/>.

11. Pant N, Srivastava SP. Current mechanistic perspectives on male reproductive toxicity induced by heavy metals. *Toxicol Res* [Internet]. 2020;36(1):1–14. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32648503/>

12. [Waseem M., Shabir Z., Arshad M., et al. Effects of cadmium, lead, and mercury on the structure and function of reproductive organs // *Toxics* [Internet]. – 2020. – Vol. 8, No. 4: 94. – Available from: <https://www.mdpi.com/2305-6304/8/4/94>.

13. Durairajanayagam D., Agarwal A., Ong C. Effects of lead, cadmium, copper and zinc levels on the male reproductive function // *Asian J. Androl.* – 2021. – Vol. 23, No. 5. – P. 500–509. – Available from: <https://pubmed.Ncbi.Nlm.nih.gov/34219269/>.

Внесок автора / authors' contribution: Концепція дослідження, проведення експерименту, забір матеріалу та його обробка, статистична обробка, аналіз результатів,

написання статті, формування висновків. Автор прочитав й погодився з опублікованою версією рукопису.

Фінансування / Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що дослідження проводилося за відсутності будь-яких комерційних чи фінансових відносин, які можна було б тлумачити як потенційний конфлікт інтересів.

Робота надійшла до редакції 12.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

UDC 616-092.18:616.31-06: [616-056.52+616.45-001.1/3-036.12]:615-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855854>

М. О. Цебенко¹, М. В. Білець¹, О. Є. Омельченко¹, М. Я. Співак², К. С. Непорада¹

**МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЇ НІТРОЗАТИВНОГО СТРЕСУ У
ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА ЩУРІВ ЗА УМОВ ОЖИРІННЯ ТА ХРОНІЧНОГО
СТРЕСУ**

¹Полтавський державний медичний університет

²Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Authors information

Tsebenko M.O. <https://orcid.org/0000-0002-2038-0130>

Bilets M.V. <https://orcid.org/0000-0001-5007-3732>

Omelchenko O.Ye. <https://orcid.org/0000-0002-3351-1515>

Spivak M.Ya. <https://orcid.org/0000-0002-4394-7275>

Neporada K.S. <https://orcid.org/0000-0001-5430-346X>

Summary. ¹Tsebenko M. O., ¹Bilets M. V., ¹Omelchenko O. Ye., ²Spivak M. Ya., ¹Neporada K. S. **MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND CORRECTION OF NITROSATIVE STRESS IN PERIODONTAL TISSUES OF RATS UNDER OBESITY AND CHRONIC STRESS CONDITIONS.** - ¹*Poltava State Medical University*, ²*D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine*; e-mail: tsebenkomari@gmail.com. The purpose of the work is to determine the content of biomarkers (namely, nitric oxide, peroxynitrite and S-nitrosothiols) of oxidative-nitrosative stress which is of crucial importance in the pathogenesis of pathological changes in periodontal tissues in conditions of obesity and chronic stress, and also to substantiate the use of nanocerium. The combined effects of obesity and chronic stress lead to a maximum increase in the overall activity of NO synthases in the periodontal tissues of rats, particularly the inducible form (iNOS), which increases by 2.42 times compared to controls. Under these conditions, the concentration of peroxynitrites increases by three times, and the level of S-nitrosothiols increases by 1.2 times compared to these parameters in control rats. In the periodontal tissues of animals with chronic stress and obesity, the activity of ornithine decarboxylase increases by 1.6 times, and arginase activity rises 3.5 times compared to the control. Administration of nanocrystalline cerium dioxide to animals with combined obesity and stress significantly reduces iNOS activity by 2 times, overall NO synthase activity by 1.7 times, and the concentration of peroxynitrites by 3.5 times compared to rats with combined obesity and stress